

PROSIDING SEMINAR INTERNASIONAL

"PEMBELAJARAN SASTRA MELAYU/INDONESIA SEBAGAI
PEMBINA KARAKTER BANGSA"

Diselenggarakan oleh:

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP

Universitas Islam Riau bekerja sama dengan Institut

Pendidikan Guru Kampus Temenggung Ibrahim Johor Bahru

Malaysia

Pekanbaru, 25 November 2014

**PROSIDING
SEMINAR INTERNASIONAL**

**“PEMBELAJARAN SASTRA MELAYU/INDONESIA SEBAGAI
PEMBINA KARAKTER BANGSA”**

Editor : Sudirman Shomary, Mukhlis, Alber

Layout : Aris Yuliantomo, Asnawi

Penerbit

FKIP Universitas Islam Riau

Kampus FKIP UIR Gedung C

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284

Cetakan 1, November 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

ISBN 978-602-71800-0-0

DAFTAR ISI

- Sekapur Sirih Rektor UIR
- Seulas Pinang Dekan FKIP UIR
- Pembuka Sila Ketua Pelaksanaiii
- Susunan Panitia Pelaksana.....
- Jadwal dan Bentuk Kegiatan
1. Prof. Madya Dr. Shaiful Bahri Md. Radzi
"Johor Benteng Terakhir Warisan Persuratan Melayu Tradisi: Satu Wacana"
 2. Prof. Dr. H. Hasanuddin WS. M.Hum.
"Kearifan Lokal Dalam Tradisi Lisan Kepercayaan Rakyat Ungkapan Larangan Masyarakat Melayu Serantau Sebagai Pembina Karakter Bangsa"
 3. Prof. Dr. H. Cece Subarna, M.S.....
"Bahasa dan Pendidikan Karakter"
 4. Dr. Hjh. Maskiah bt. Masrom, Jafri bin Hussin, Ruziyah binti Zainol Abidin.....
"Dua Buah *Nyanyi Sunyi*: Menyingkap Realiti dan Kreativiti Dalam Penciptaan Karya"
"Penerapan Unsur-Unsur Moral dan Pengajaran dalam Antologi Cerpen Lonceng Angin dari Jogja"
 5. Dr. Sudirman Shomary, M.A.
"Pembelajaran Sastra Indonesia Antara Kurikulum Ideal dan Pembelajaran Aktual"
 6. Prof. Dr. Ermanto, M.Hum., dan Emidar
"Pemahaman Bentuk Lingual Pengungkapan Emosi Pujian Etnis Minangkabau: Upaya Penciptaan Saling Paham untuk Pencegahan Disintegrasi Bangsa"
 7. Dr. Raudhah Binti Ali dan Maisarah Binti Mahussain
"Amalan Refleksi Guru Dalam Pelaksanaan Kajian Tindakan: Kajian Kes Di Enam Buah Sekolah Kebangsaan Daerah Johor Bahru"
 8. Dr. Rosly Kayar
"Pengaruh Lokus Kawalan Terhadap Simptom Tekanan Emosi Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah"
 9. Dr. Kassim bin Thukiman dan Rohaya binti A. Razak
"Kesultanan Johor Meneruskan Kelangsungan Kegemilangan Tamadun Melayu di Nusantara"
 10. Dr. Mohd. Hairudin Amin
"Pembentukan Akhlak : Peranan dan Pengaruh Peribahasa"
 11. Dr. Syafrial, M.Pd.
"Peran Sastra dalam Mengembangkan IQ, EQ dan SQ Peserta Didik"

12. Mohd. Fauzi bin Abdullah	178
"Kelewaan Penggunaan Ungkapan Puitis dalam Komunikasi Penutur Bahasa Melayu"	
13. Abdullah Zhidi bin Omar	195
"Perubahan Sekolah Agama Rakyat Kepada Sekolah Agama Bantuan Kerajaan di Negeri Johor"	
14. Noraisikin binti Ghazali	205
"Dialek Melayu Kualuh Sebagai Pencerminan Kepelbagaian Budaya Melayu: Tinjauan Kelainan Vokal dan Kosa Kata"	
15. Rohaya binti A.Razak, Low Zi Xin, Lee Huoy Shin, Chang Jing Sian.....	218
"Penyerapan Nilai Murni dalam Pengajaran Simpulan Bahasa di Sekolah Jenis Kebangsaan"	
16. Mahdi Shuid	231
"Hikayat Johor serta Pahang Karya Mejar Dato" Mohd. Said Sulaiman: Satu Wacana Berdasarkan Teori Intertekstualiti"	
17. M. Musthafa Kamal.....	251
"Hubungan Ibaadah dengan Imandan Macam-Macam Ibadah"	
18. Mohd Nahi bin Abdullah , Prof. Madya Dr. Azhar Bin Muhammad.....	266
"Amalan Pengajaran Tilawah Al-Quran Berkesan dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam"	
19. Nordin bin Mohd Yusof	276
"Dialek Melayu Johor: Aspek Leksikal"	
20. Mohd Yusoff bin Dagang	288
"Kreativiti Pengajaran Guru Terhadap Keberkesanan Pengajaran Pendidikan Islam di Sekolah-Sekolah"	
21. Dra. Erni, M.Pd.	299
"Meningkatkan Kecerdasan Linguistik Melalui Bercerita/Mendongeng sebagai Pembina Karakter Bangsa"	
22. Drs. H. Mangatur Sinaga, M.Hum. dkk.	313
"Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Saintifik sebagai Pembentuk Karakter Peserta Didik"	
23. Sri Rahayu, S.Pd., M.Pd. dan Asnawi, S.Pd., M.Pd.....	327
"Menulis sebagai Wahana Harmonisasi Gagasan untuk Mengembangkan Karakter Bangsa"	
24. Dra. Charlina, M.Hum.	342
"Pembentukan Karakter Siswa Melalui Puisi-Puisi Chairil Anwar"	

25. Alber, S.Pd., M.Pd. dan Joko Aryanto, S.Pd. M.A.
"Pemanfaatan Wacana Humor Arham Kendari sebagai Cerminan Karakter Bangsa"
26. Miranti Eka Putri, S.Pd., M.Ed. dan Johari Afrizal, S.Pd., M.Ed.
"The Implementation Of Character Education In Teaching English Academic Reading at FKIP UIR"
27. Noni Handayani, S.S., M.Pd.
"Tren Novel Motivasi: Pemer kaya Khasanah Pembelajaran Sastra dan Pembentuk Karakter Bangsa"
28. Muhammad Mukhlis, S.Pd., M.Pd.
"Filmisasi Novel *Sang Pencerah* Serta Relevansinya Sebagai Media Pembelajaran Sastra"
29. Ermawati S., S.Pd., M.A.
"Ungkapan Melayu sebagai Tonggak Pembina Karakter Bangsa"
30. Roziah Burhan, S.Pd., M.A.
"Isu Kesalahan Berbahasa pada Bungkus Makanan terhadap Karakter Anak Indonesia dan Malaysia"
31. Rika Ningsih, S.Pd., M.Pd.
"Membentuk Karakter Anak Melalui Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji"
32. Rhani Febria, S.Pd. M.Pd.
"Peran Film Anak dalam Pengembangan Karakter"
33. Dahniisyah, Cece Sobarna, dan Arza Aibonotika.
"Usaha Meningkatkan Kecakapan Membaca Teks-Teks Argumentatif Mahasiswa Semester 6, Prodi. B.Ingggris, FKIP, Universitas Riau Melalui Pendekatan Analisis Wacana Kritis"
34. Hermaliza, S.Pd., M.Pd.
"*Internalisasi Syair Melayu sebagai Penguat Karakter Bangsa*"
35. Fatmawati, S.Pd., M.Pd.
"Sumbangan Sastra Anak dalam Membina Karakter Bangsa"
36. Wilda Srihastuty Handayani Piliang, S.Pd., M.Pd.
"Kisah Dongeng Binatang: Sarana Tumbuh Kembang Karakter Anak"
37. Karsinem, S.Pd., M.Pd.
"Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia: Membangkitkan Ingatan Tentang Tokoh Idola"
38. Asnawi, S.Pd., M.Pd.
"Reformasi Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa sebagai Penguatan Karakter Bangsa"

39. Siti Arbaiah bt. Kabeb, dkk	546
"Penerapan Unsur-Unsur Moral dan Pengajaran dalam Antologi Cerpen <i>Loceng Angin dari Jogja</i> Hasil Nukilan Dr. Maskiah Haji Masrom"	
40. Jae Hyun Park	556
"Sudut Pandang Orang Korea terhadap Dunia Melayu"	
41. Drs. Herwandi, M.Pd.	560
"Konsep Perbedaan Individu Sebagai Upaya Pengoptimalisasian Hasil Belajar Yang Berkarakter"	
42. Enyang Sungkawa	568
"Ancaman Pudarnya Pendidikan Karakter dan Penyebab Siswa Malas Belajar Sastra"	
43. Suhatman Jaya	575
"Pendekatan CBSA sebagai Langkah Mengembalikan Ontologis Pembelajaran Sastra"	
44. Ridha Hasnul Ulya	582
"Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia <i>Penghela</i> Karakter Bangsa"	

ISU KESALAHAN BERBAHASA PADA BUNGKUS MAKANAN TERHADAP KARAKTER ANAK INDONESIA DAN MALAYSIA

RoZIAH

roziah@edu.uir.ac.id

ABSTRAK

Objek kajian ini adalah bahasa yang digunakan oleh pihak produsen makanan untuk mendistribusikan hasil produksinya kepada konsumen dengan fokus kajian Isu Kesalahan Berbahasa pada Bungkus Makanan terhadap Karakter Anak Indonesia dan Malaysia. Teori yang digunakan untuk menganalisis kesalahan berbahasa tataran fonologi berupa penambahan fonem, penghilangan fonem dan perubahan fonem yang terjadi pada bungkus makanan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 4 (2008), Kamus Dewan (2007), Setyawati, (2009) dan Licona (2004). Hasil kajian pustaka dengan metode deskriptif ini adalah 23 bungkus makanan yang tidak sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar karena 4 bungkus makanan memiliki kesalahan perubahan fonem, 7 bungkus makanan terdapat penambahan fonem dan 12 bungkus makanan mengalami penghilangan fonem.

I PENDAHULUAN

Satu tanda sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran yaitu penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk. Dewasa ini, perdagangan diutamakan bahasa disampingkan. Pihak produsen sengaja menggunakan bahasa yang menyimpang dari aturan tata bahasa dilakukan untuk menambah daya Tarik atau menciptakan keunikan terhadap hasil produksi, selain pengekonomisan bahasa. Bungkus makanan yang dianalisis dalam kajian ini tidak bertujuan untuk dipromosikan, tetapi hanyalah menunjukkan betapa besarnya pengaruh perubahan, penambahan dan penghilangan satu fonem dalam satu kata yang mengubah makna bahkan menjadikan kata yang digunakan tidak bermakna. Kesalahan ini terjadi karena, pihak produksi tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Boleh dikatakan dalam hal ini yang dipentingkan perdagangan dan nilai ekonomis dibanding aturan berbahasa yang baik dan benar. Seharusnya sebelum memberi nama pada

bungkus makanan, hendaknya diteliti terlebih dahulu dan menggunakan kata yang baku menurut KBBI (Indonesia) atau Kamus Dewan (Malaysia).

Setyawati (2010:15) menyatakan kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi atau menyimpang dari norma kemasyarakatan dan menyimpang dari kaidah tata bahasa baku. Analisis Kesalahan berbahasa ini difokuskan pada tataran fonologi. Fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. (Kridalaksana, 2001:57). Fonologi menurut Chaer (2007:102) adalah cabang ilmu yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Selain itu, Muslich (2009:2) menjelaskan fonologi adalah bidang ilmu yang berkonsentrasi dalam deskripsi dan analisis bunyi-bunyi ujar seperti fonem.

Fonem adalah satuan bunyi bahasa yang terkecil berfungsi sebagai pembeda makna. Ada dua macam fonem, yaitu fonem vokal dan fonem konsonan Badudu (2001: 20). Kesalahan pelafalan karena pelafalan fonem-fonem tertentu yang berubah atau tidak diucapkan sesuai kaidah. Setyawati (2010:25) menyatakan sebagian besar kesalahan berbahasa Indonesia dalam tataran fonologi berkaitan dengan pelafalan, bila kesalahan pelafalan tersebut dituliskan, maka terjadilah kesalahan berbahasa ragam tulis. Kesalahan dalam tataran fonologi ada tiga, kesalahan perubahan fonem, kesalahan penghilangan fonem dan penambahan fonem. Fonem yang mengalami perubahan, penambahan dan penghilangan meliputi fonem vokal dan fonem konsonan.

Vokal adalah bunyi bersuara (Marsono, 1999:16). Jenis bunyi bahasa ini ketika dihasilkan atau diproduksi, setelah arus ujar keluar dari glotis tidak mendapat hambatan dari alat ucap, melainkan hanya diganggu oleh posisi lidah, baik vertikal maupun horisontal, dan bentuk mulut. Hambatan hanya terjadi pada pita suara. (Verhaar, 1977:17). Vokal dalam kamus Linguistik /a/, /e/, /i/, /o/, dan /u/. Perubahan, penambahan dan penghilangan fonem tidak hanya terjadi pada fonem vokal, akan tetapi bisa juga terjadi pada fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang di produksi dengan cara, setelah arus ujar keluar dari glotis, lalu mendapat hambatan pada alat-alat ucap tertentu di dalam rongga

mulut atau rongga hidung. Konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari /b/, /c/, /d/, /f/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/ /n/, /p/, /q/, /r/, /s/, /t/, /v/, /x/, /y/ dan /z/.

Lickona (2004) mengungkapkan satu dari 10 tanda sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran yaitu penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk. Kesalahan tataran fonologi berupa perubahan, penghilangan dan penambahan fonem pada bungkus makanan merupakan bukti penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk. Makanan khususnya jajanan dikonsumsi oleh berbagai kalangan tua, dewasa, dan anak-anak. Apabila bungkus makanan tersebut menggunakan bahasa yang buruk atau salah maka secara otomatis anak-anak akan meniru kesalahan tersebut. Sejatinya seorang anak akan meniru segala sesuatu melalui penglihatan dan pendengarannya. Alasan tersebut yang memotivasi penulis untuk menilik Isu Kesalahan Berbahasa pada Bungkus Makanan Terhadap Karakter Anak Indonesia dan Malaysia.

II MASALAH

Dua masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 2.1 Isu Kesalahan Berbahasa apa sajakah yang terdapat Pada Bungkus Makanan di Indonesia dan Malaysia?
- 2.2 Bagaimanakah Pengaruh Kesalahan Berbahasa pada Bungkus Makanan Terhadap Karakter Anak Indonesia dan Malaysia?

III DATA

23 bungkus makanan yang akan dianalisis kesalahan berbahasanya tertera dalam Tabel 1 berikut:

TABEL 1: BUNGKUS MAKANAN YANG MEMILIKI KESALAHAN BERBAHASA

NO.	BUNGKUS MAKANAN	NO.	BUNGKUS MAKANAN
1	BIKA Keropok Perisa Ayam Panggang	13	KRIPIK TAHU
2	Kwaci PIALA RASA KOPI	14	KRIPIK NANGKA
3	SOZZIS	15	KRIPIK BALADO
4	Qtela	16	KRIPIK SEMANGKA
5	Mie Sedaap	17	Agarasa

6	Enaak	18	Ubi Jala Ungu
7	Susu CAP Enaak	19	Mi goreng Cabe Ijo
8	ABC KECAP MANIS MANTAAP	20	SARI KACANG IJO
9	Gery Saluut	21	KACANG IJO
10	KEURIPK UBIE SAREE	22	Biskuit Kelapa Ijo
11	GODDY PUDDING RASA LECI	23	Mi goreng Rasa Baso Sapi
12	Krupuk Susu		

VI ANALISIS DATA

4.1 Kesalahan Berbahasa yang terdapat pada Bungkus Makanan di Indonesia dan Malaysia

Bungkus makanan yang diteiti dalam kajian ini berasal dari Indonesia dan Malaysia. Tidak pun ia diproduksi oleh dua Negara ini, tetapi produk makanan ini mengisi rak-rak penjualan di gerai dan supermakat baik Indonesia dan Malaysia. Makanan-makan tersebut dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai anak-anak, remaja dan dewasa. Apabila 23 makanan itu dikonsumsi maka akan tampak penggunaan bahasa yang salah pada bungkus makanan tersebut. Karakter Anak-anak yang belum terdedah dengan pengetahuan bahasa yang baik dan benar akan terpengaruh dengan penggunaan bahasa yang buruk pada bungkus makanan tersebut. Apabila bahasa dan kata-kata yang digunakan itu buruk, maka sebuah bangsa akan menuju kehancurannya. Karena menurut Raja Ali Haji, bahasa menunjukkan bangsa. Berikut akan dianalisis kesalahan berbahasa yang tertera dalam Tabel 1.

4.1.1 Kesalahan Berbahasa tataran Perubahan Fonem yang terdapat pada Bungkus Makanan di Indonesia dan Malaysia

Berikut ini dijelaskan beberapa kesalahan perubahan fonem pada bungkus makanan. Kesalahan perubahan fonem tersebut meliputi beberapa bagian, yaitu kesalahan perubahan fonem vokal, kesalahan perubahan fonem konsonan, Kesalahan Perubahan Fonem Vokal menjadi Fonem Konsonan, dan Perubahan Fonem Konsonan menjadi fonem Vokal.

[01] Perubahan fonem Vokal /u/ menjadi /o/

Terdapat kesalahan berbahasa tataran Fonologi pada data [01], tepatnya pada perubahan fonem vokal /u/ menjadi /o/ pada kata “keropok”. Kata “keropok” bermakna 1. Tidak ada isinya; kosong. 2 berlubang-lubang karena lapuk dimakan rayap atau dimakan panas (cuaca) ; 3. Kiasan lemah; lembek. Depdiknas, 2008: 684. Tidak satu pun makna keropok yang menunjukkan tentang makanan atau jajanan. Oleh sebab itu, penggunaan kata ‘kerupuk’ lebih tepat, sebab ‘kerupuk’ dalam Depdiknas (2008: 686) *n* bermakna makanan yang dibuat dari adonan tepung dicampur dengan lumatan udang atau ikan, setelah dikukus disayat-sayat tipis atau dibentuk dengan alat cetak dijemur agar mudah digoreng. Kata ‘keropok’ berasal dari Bahasa Melayu Malaysia yang maknanya sama dengan kata ‘kerupuk’ dalam Bahasa Indonesia. Persamaan makna kata tersebut dapat dilihat dari makna kata dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia (2007:765) keropok adalah Sejenis makanan yang dibuat daripada tepung sagu dengan ikan (udang dan lain-lain) yang telah dilumatkan dan dihiris nipis-nipis dan dijemur sebelum digoreng berkeping-keping

[02] Perubahan Fonem Vokal /e/ menjadi Fonem Vokal /i/

Perubahan fonem vokal /e/ menjadi /i/ pada data [01] yaitu kata ‘sardin’. Penulisan kata ‘sardin’ termasuk satu kesalahan dalam kaedah bahasa Indonesia. Penulisan yang benar adalah sarden, yang mengandung makana ikan laut dari suku haring yang biasa dikalengkan (Depdiknas, 2008: 227).

[03] Perubahan Fonem Vokal /u/ menjadi Fonem konsonan /w/

Kata ‘kwaci’ tidak ditemukan dalam KBBI. Sedangkan kata ‘kuaci’ kata kuaci berarti biji semangka yang dikeringkan dan diasinkan untuk dimakan. (Depdiknas, 2008: 744) Oleh sebab itu, telah terjadi perubahan fonem vokal /u/ menjadi fonem konsonan /w/ pada kata ‘kwaci’. Kesalahan ini dideskripsikan sebagai “penyimpangan” dalam kaedah berbahasa Indonesia.

[04] Perubahan Fonem Konsonan /z/ menjadi Fonem Konsonan /s/

Pada data [04] terjadi kesalahan pelafalan dalam bungkus makanan 'sozzis'. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dan penambahan fonem konsonan /zz/ pada kata sosis. (Depdiknas, 2008: 1332) sosis berarti bentuk silinder panjang; daging cincang yang dibumbui dikemas dalam selaput sehingga berbentuk silinder panjang, sedangkan kata 'sozzis' tidak ditemukan dalam KBBI.

[05] Perubahan Morfem /ke/ menjadi Fonem Konsonan /q/

Kata 'Qtela' pada data [05] terdapat kesalahan yaitu perubahan morfem /ke/ menjadi fonem konsonan /q/. Seharusnya penulisan yang sesuai kaidah adalah Ketela. Kata 'qtela' tidak ditemukan dalam KBBI. Rujukan kata 'qtela' adalah 'ketela' yang memiliki makna; 1 tumbuhan berumbi, daunnya untuk sayur, umbinya biasanya bisa dimakan; 2 ubi jalar. (2008: 689)

4.1.2 Kesalahan Berbahasa tataran Penambahan Fonem yang terdapat pada Bungkus Makanan

[06] Penambahan Fonem Vokal /a/

Tahun 2003 Mie Sedap hanya tersedia untuk Pulau Jawa dan Bali, saat ini Mie Sedap telah menembus pasar ekspor ke beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Brunai, Cina, dan Jepang. Siapa sangka di balik keberhasilan tersebut, telah terjadi kesalahan berbahasa pada produk makanan tersebut.

Kesalahan kecil yang bisa mempengaruhi penggunaan dan pemakaian bahasa Indonesia di Indonesia maupun di negara luar. Tidak ditemukan kata 'sedaap' di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang ada hanyalah kata 'sedap'. Makna kata sedap dalam Depdiknas (2008:1237) a 1. Enak (nyaman, senang) tentang perasaan pada umumnya. 2. Harum; 3. lezat. Pihak produksi telah melakukan penyimpangan penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku.

[07]

[08]

Penambahan fonem vokal /a/ juga pada kata 'enaak' pada bungkus jajanan dan susu. Seharusnya kata "enaak" tersebut cukup ditulis dengan satu fonem /a/, menjadi "enak" karena diksi 'enaak' tidak ditemukan dalam KBBI. Kata yang ditemukan adalah 'enak' berarti: **1** sedap, lezat (tt rasa): *kue ini -- rasanya*; **2** sehat atau segar (tt kondisi badan): *pd hari ini kondisi badan saya kurang --*; **3** nikmat atau menyenangkan (tt perasaan, suasana, dsb); nyaman: *setelah mandi dng air hangat, badan terasa --*; **4** cak pulas; lelap (tt tidur): *pd malam itu, tidurnya -- sekali*; (Depdiknas, 2008: 371).

[09]

Selain kata 'sedaap' dan 'enaak', masih terjadi penambahan fonem vokal /a/ pada kata 'mantaap' di bungkus kecap manis ABC. Tidak ditemukan kata 'mantaap' di dalam KBBI, melainkan kata 'mantap' yang artinya tetap hati; kukuh; kuat: *ia mengutarakan pendapatnya dengan suara*; tetap (tidak berubah, tidak bergoyah); tidak ada gangguan; stabil: *keadaan di daerah ini sudah kembali*, jadi, kata bakunya adalah *mantap*. (Depdiknas, 2008: 876).

[10] Penambahan Fonem Vokal /u/

Jajanan yang diberi lebel "Gerry Saluut" mengandung kesalahan berbahasa tataran fonologi yaitu penambahan fonem /u/. Kata 'saluut' harusnya ditulis dengan satu fonem /u/ sehingga menjadi "salut" yang memiliki makna 1. sampul; sarung; pembungkus; selongsong dan 2. Hormat; penghormatan. (Depdiknas, 2008: 1211) Jika diperhatikan, kata Salut tidak ada sangkut paut dengan makanan. Menurut penulis kata 'saluut' diartikan coklat yang membungkus wafer dengan coklat yang banyak.

[11] Penambahan Fonem Vokal /u/ dan /e/

Pada gambar di samping terdapat dua kesalahan penulisan, yaitu adanya penambahan fonem vokal /u/ pada kata 'keripik' dan fonem vokal /e/ pada kata 'ubie'. Kedua kata tersebut tidak ditemukan dalam KBBI. Kata 'keuripik' seharusnya ditulis 'keripik' yang mengandung makna panganan goring yang terbuat dari kentang, ubi kayu dan sebagainya yang diiris tipis-tipis. (Depdiknas, 2008:680).

Sedangkan kata 'ubie' seharusnya ditulis 'ubi' yang dalam KBBI (2008: 1515) berarti: ubi *n* umbi atau akar dari berbagai macam tumbuhan yang biasanya dapat dimakan, tumbuhan menjalar atau berupa perdu yang berumbi besar dan berdaging. (Depdiknas, 2008:1515).

[12] Penambahan Fonem Konsonan /d/

Penulisan kata 'pudding' tergolong dalam kesalahan berbahasa tataran fonologi, yang seharusnya adalah kata 'puding'. Makna kata 'puding' adalah sejenis makanan yang dibuat dari tepung terigu (Depdiknas, 2008: 1111).

4.1.3 Kesalahan Berbahasa tataran Penghilangan Fonem yang terdapat pada Bungkus Makanan di Indonesia dan Malaysia

[13] Penghilangan Fonem Vokal /e/

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

Data [13], [14], [15], [16] dan [17] di atas, mengalami penghilangan fonem vokal /e/ pada suku kata pertama, yaitu kata 'krupuk' dan 'kripik'. Kata

'krupuk' dan 'kripik' tidak tercantum dalam KBBI. Kata 'krupuk' seharusnya ditulis 'kerupuk' yang dalam KBBI (2008: 686) berarti: kerupuk *n* makanan yang dibuat dari adonan tepung dicampur lumatan udang atau ikan, setelah dikukus disayat-sayat tipis atau dibentuk dengan alat cetak, dijemur agar mudah digoreng. Makna kata 'keripik' telah dijelaskan pada [01]. Penulisan yang benar adalah [13] Kerupuk Susu, [14] Keripik Tahu, [15] Keripik Nangka, [16] Keripik Balado, dan [17] Keripik Semangka.

[18] Penghilangan Fonem Konsonan /r/

Kata “*agarasa*” pada adalah kata yang tidak baku, seharusnya kata tersebut ditulis “*agar rasa*”. Kata “*agarasa*” pada gambar di atas terjadinya penghilangan fonem konsonan /r/ pada gabungan kata tersebut. Dalam KBBI “*agarasa*” tidak ditemukan atau tidak baku pada kata bungkus makanan. Sedangkan “*agar rasa*”. Kata ‘*agarasa*’ berasal dari dua kata yaitu ‘*agar*’ dan ‘*rasa*’. Makna yang terkandung dalam kata ‘*agar*’ adalah kata penghubung untuk menandai harapan. (2008: 16). Sedangkan *rasa* maknanya adalah tanggapan indra terhadap rangsangan saraf, seperti manis, pahit, masam terhadap indra pengecap, atau panas, dingin, nyeri terhadap indra perasa); 2. Apa yang dialami oleh badan; 3. Sifat *rasa* suatu benda; 4 tanggapan hati terhadap sesuatu (indra); 5 pendapat (pertimbangan) mengenai baik atau buruk, salah atau benar. Depdiknas (2008:1145). Ada dua kemungkinan yang hilang pada data tersebut. Apakah fonem akhir kata ‘*agar*’ atau fonem awal /r/ dari kata ‘*rasa*’. Keraguan ini bisa ditelusuri maknanya berdasarkan kata yang mempunyai makna berdekatan. Apabila kemungkinan yang pertama terjadi, misalnya penghilangan fonem /r/ pada akhir kata ‘*agar*’. Dalam KBBI tidak ditemui kata ‘*aga*’. Kemungkinan pertama itu sudah pasti salah. Lalu ditelisik pula kata *rasa*. Dalam KBBI terdapat kata /asa/ yang mempunyai makna (Depdiknas 2008:89) 1. *N. harap (an); semangat. Minangkabau v 1 sangka; 2 sengaja*. Dapat disimpulkan fonem yang hilang adalah pada kata kedua yaitu ‘*rasa*’.

[19] Penghilangan fonem konsonan /r/ juga terjadi pada kata 'jala'. kata *jalar* bukan *jala*. Depdiknas, 2008: 560, *jalar* artinya merayap (melata, menjalar) jadi, kata yang benar dalam penulisan pada bungkus makanan diatas adalah *jalar*. Bisa dipastikan bahan baku untuk makanan ini adalah ubi jalar.

[20] Penghilangan fonem /h/, dan Perubahan Diftong /au/ menjadi Fonem /o/

[20]

[21]

[22]

[23]

Pada kata 'ijo', terjadi kesalahan penghilangan fonem /h/, dan perubahan diftong /au/ menjadi /o/. Seharusnya lafal bakunya adalah *hijau*. (Depdiknas, 2008: 498) Kata 'ijo' merujuk kata 'hijau' yang bermakna **1** warna dasar yang serupa dgn warna daun; **2** gabungan warna biru dan kuning di spektrum; **3** mengandung atau memperlihatkan warna yg serupa dgn warna hijau; **4** *a ki* belum berpengalaman: *masih* --. Jadi, kata *ijo* diatas sebenarnya merujuk pada makna yang satu. Yaitu kacang hijau yang warnanya serupa dengan warna daun. Untuk itu, penulisan yang benarnya adalah [20] Mi Goreng Cabe Hijau, [21] Sari Kacang Hijau, [22] Kacang Hijau, dan [23] Biskuit Kelapa Hijau.

[24] Penghilangan Fonem Konsonan /k/

Kata Baso pada gambar terdapat kesalahan yaitu penghilangan fonem /k/ yang seharusnya ditulis setelah fonem /a/ dan sebelum fonem /s/. Jadi kata Baso seharusnya ditulis Bakso yang dalam KBBI (2008: 22) berarti: bakso *n* makanan terbuat dari daging, udang, ikan yang dicincang dan dilumatkan bersama tepung kanji dan putih telur, biasanya dibentuk bulat-bulat.

Berdasarkan analisis data di atas, berikut akan disajikan kesalahan berbahasa pada bungkus makana dan perbaikannya data tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut:

TABEL 2: PERBAIKAN

No	Bentuk Tidak Baku	Bentuk Baku	Jenis Kesalahan
1	BIKA Keropok Perisa Ayam Panggang	Bika Kerupuk Rasa Ayam Panggang	Perubahan Fonem Vokal /o/ menjadi /u/
2	Kwaci PIALA RASA KOPI	Kuaci Piala Rasa Kopi	Perubahan Fonem vokal /u/ menjadi Fonem Konsonan /w/
3	SOZZIS	Sosis	Perubahan dan penambahan fonem Konsonan /s/ menjadi /z/
4	Qtela	Ketela	Perubahan morfem /ke/ menjadi fonem konsonan /q/
5	Mie Sedaap	Mi Sedap	Penambahan fonem vokal /e/ dan /a/
6	Enaak	Enak	Penambahan fonem vokal /a/
7	Susu CAP Enaak	Susu Cap Enak	Penambahan fonem vokal /a/
8	ABC KECAP MANIS MANTAAP	ABC Kecap Manis Mantap	Penambahan fonem vokal /a/
9	Gery Saluut	Gery Salut	Penambahan fonem vokal /e/
10	KEURIPIK UBIE SAREE	Keripik Ubi Saree	Penambahan fonem vokal /u/ dan /e/
11	GODDY PUDDING RASA LECI	Goddy Puding Rasa Leci	Penambahan fonem konsonan /d/
12	Krupuk Susu	Kerupuk Susu	Penghilangan fonem vokal /e/
13	KRIPIK TAHU	Keripik Tahu	Penghilangan fonem vokal /e/
14	KRIPIK NANGKA	Keripik Nangka	Penghilangan fonem vokal /e/
15	KRIPIK BALADO	Keripik Balado	Penghilangan fonem vokal /e/
16	KRIPIK SEMANGKA	Keripik Semangka	Penghilangan fonem vokal /e/

17	Agarasa	Agar Rasa	Penghilangan fonem konsonan /r/
18	Ubi Jala Ungu	Ubi Jalar Ungu	Penghilangan fonem konsonan /r/
19	Mi goreng Cabe Ijo	Mi Goreng Cabe Hijau	penghilangan fonem /h/, dan perubahan diftong /au/ menjadi /o/
20	SARI KACANG IJO	Sari Kacang Hijau	penghilangan fonem /h/, dan perubahan diftong /au/ menjadi /o/
21	KACANG IJO	Kacang Hijau	penghilangan fonem /h/, dan perubahan diftong /au/ menjadi /o/
22	Biskuit Kelapa Ijo	Biskuit Kelapa Hijau	penghilangan fonem /h/, dan perubahan diftong /au/ menjadi /o/
23	Mi goreng Rasa Baso Sapi	Mi goreng Rasa Bakso Sapi	penghilangan fonem /h/, dan perubahan diftong /au/ menjadi /o/

4.2 Pengaruh Kesalahan Berbahasa Pada Bungkus Makanan Terhadap Karakter Anak Indonesia dan Malaysia

Setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa sangat tergantung pada pendidikan karakter anak di rumah dan lingkungannya. (Latifah; 2011). Hal ini disebabkan anak adalah peniru yang baik ketika berusia kurang dari 10 Tahun. Karakter anak tidak terlepas dari apa yang dilihat dan didengarnya. Sesuatu yang dilihat dan di dengarnya mestilah hal yang benar, terutama dalam proses berinteraksi. Komunikasi yang baik di dalam berinteraksi akan menumbuhkan karakter yang baik terhadap anak. Penggunaan bahasa yang salah pada bungkus makanan di Indonesia dan Malaysia, akan memberikan dampak yang buruk terhadap perkembangan karakter anak kedua Negara tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah Bahasa yang baik dan benar akan mengakibatkan beberapa hal akan mengarahkan sebuah bangsa pada kehancuran.

Dampak pertama yang ditimbulkan dari kesalahan penggunaan bahasa pada bungkus makanan yang ada di Indonesia dan Malaysia adalah apabila anak didedahkan pada penggunaan bahasa yang salah, pasti seorang anak akan meniru kesalahan dalam berbahasa tersebut baik secara lisan maupun

tulisan. Megawangi (2004) menyatakan anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila dapat tumbuh pada lingkungan yang berkarakter, sehingga fitrah setiap anak yang dilahirkan suci dapat berkembang secara optimal.

Dampak kedua yang ditimbulkan adalah kesalahan tersebut akan berlanjut dari kecil sampai dewasa, karena belajar di waktu kecil seperti menulis di atas batu, sedangkan belajar sesudah dewasa ibarat menulis di atas air. Anak akan lebih mudah mengingat apa yang dipelajari ketimbang orang dewasa. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Wardaya, (2014) mengungkapkan pembentukan karakter anak harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yang melibatkan aspek "*knowledge, feeling, loving, dan acting*".

Dampak ketiga yang ditimbulkan berupa pengetahuan anak-anak mengenai kosa kata yang benar akan kabur, karena mereka tidak lagi tahu mana bahasa daerah, bahasa asing dan bahasa yang baku dan tidak baku. seperti dalam analisis tentang kata 'keropok' dan 'kerupuk' yang kabur antara bahasa Indonesia dan Bahasa Malaysia. Hal ini disebabkan seorang anak pada usia di bawah 10 tahun belum mempunyai pondasi yang kuat dalam prinsip hidup, cara berpikir, dan tingkah laku. Artinya, semua hal yang dilihat, didengar, dan dirasakan olehnya selama masa pertumbuhan tersebut akan diserap semuanya oleh pikiran dan dijadikan sebagai dasar atau prinsip dalam hidupnya. Apabila penggunaan kosa kata yang tidak jelas asalnya, maka tentu akan mempengaruhi pengetahuannya, lalu akan berimbas pada saat anak tersebut menggunakan bahasa.

Dampak keempat berpengaruh pada sikap disiplin anak-anak dalam menggunakan bahasa, karena yang mereka tiru adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kaedah yang berlaku di suatu Negara. Sesuatu yang tidak disiplin akan menghasilkan karakter anak yang tidak disiplin. Seharusnya penggunaan atau penulisan kata yang salah tidak boleh terjadi pada bungkus makanan. Setiap anak membeli makanan, maka secara otomatis akan tampak kesalahan berbahasa pada bungkus makanan dan mengikuti hal yang salah tersebut.

V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

- 5.1.1 Berdasarkan 23 bungkus makanan yang diteliti terdapat kesalahan berbahasa tataran fonologi yang meliputi kesalahan perubahan fonem 4 bungkus makanan, 7 bungkus makanan terdapat penambahan fonem dan 12 bungkus makanan mengalami penghilangan fonem.
- 5.1.2 Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah Bahasa yang baik dan benar akan mengakibatkan beberapa hal; **Pertama**; Anak akan meniru kesalahan dalam berbahasa tersebut baik secara lisan maupun tulisan. **Kedua**; kesalahan tersebut akan berlanjut dari kecil sampai dewasa. **Ketiga**; pengetahuan anak-anak mengenai kosa kata bahasa daerah, bahasa asing dan bahasa yang baku dan tidak baku akan kabur, karena mereka tidak lagi tahu mana bahasa Indonesia dan Bahasa Malaysia seperti 'keropok' dan 'kerupuk'. **Keempat**. anak-anak tidak akan disiplin menggunakan bahasa sesuai dengan kaedah yang berlaku di suatau Negara.

5.2 Saran

- 5.2.1 Menganalisis kesalahan berbahasa tataran fonologi yang terdapat pada bungkus makanan di Indonesia dan Malaysia yang belum tercantum dalam penelitian ini, atau pada bungkus makanan yang terdapat di dunia lain.
- 5.2.2 Berdasarkan data yang penulis temui di lapangan, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menilik kesalahan berbahasa tataran morfologi, sintaksis, semantik dan juga wacana.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi Hasan dkk. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Arifin, Zaenal & Amran. 2009. *Cermat Berbahasa Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

- Badudu, J.S. 1983. *Inilah Bahasa Indonesia Yang Benar*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- . 2001. *Pelik-Pelik Bahasa Indonesia*. Banskung: CV Nawaputra.
- Chaer, Abdul. 2007. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul. 2009. *Fonologi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dewan Bahasa dan Pustaka. 2007. *Kamus Dewan edisi keempat*. Selangor Darul Ehsan: Dewana Sdn. Bhd.
- Finoza, Lamuddin. 2009. *Komposisi Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa nonjurusan Bahasa*. Jakarta: Diksi Insan Mulia.
- Kridalaksana, Harimurti. 2001. *Kamus Linguistik Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lickona, Thomas. (2004). *Character Matters. How To Help Our Children Develop Good Judgment, Integrity, and Other Essential Virtues*. New York: Bantam Books.
- Mahsun. 2011. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marsono. 1999. *Fonetik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Megawangi, Ratna. (2010). *Pengembangan Program Pendidikan Karakter di Sekolah; Pengalaman Sekolah Karakter*. Makalah. IHF, JKT.
- Melly Latifah. (2001). *Peranan Keluarga Dalam Pendidikan Karakter Anak*. Makalah. Diunduh dari <http://indo2.islamic-world.net>
- Muslich, Masnur. 2009. *Fonologi Bahasa Indonesia*. Malang: Bumi Aksara.
- Ramlan. 2005. *Morfologi Suatu Tinjauan Deskriptif*. Yogyakarta: C.V. Karyono.
- Setyawati, Nanik. 2010. *Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia (Teori dan Praktek)*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Sugono, Dendy. 1997. *Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: Puspa Swara.
- Verhaar, J.W.m. 1977. *Pengantar Linguistik Jilid Pertama*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wardaya, Cep Unang. 2014. *membangun karakter anak sejak pendidikan usia dini*. Diunduh <http://www.pendidikankarakter.com>